

РОЛЬ КРАЕВЕДОВ XIX ВЕКА В ИЗУЧЕНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ МИРЗО УЛУГБЕКА

Смесова Е.А.

к.и.н. (PhD), доцент,

Андижанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11163014>

В XIX веке краеведы играли важную роль в изучении и популяризации научного наследия Мирзо Улугбека, особенно в контексте его вклада в астрономию и математику. Мирза Улугбек был выдающимся ученым и правителем Темуридской империи в XV веке. Его заслуги в развитии науки и культуры были значительными, но его научное наследие не всегда было достаточно изучено.

В 60-90-е гг. XIX века в Туркестанском крае возникли и развернули свою деятельность около 15 научных обществ. Среди них особенно выделялись: Среднеазиатское ученое общество, Туркестанский кружок любителей археологии, Туркестанский отдел императорского русского географического общества, Общество востоковедения и др. К организации научных обществ администрация Туркестанского края не имела прямого отношения, так как они были созданы по инициативе центральных отделений имперских научных обществ и открывались по инициативе русских ученых и сосланных в край представителей русской интеллигенции. Все научные общества вынуждены были существовать на свои членские взносы, почти не получая средств от администрации края и города. Естественно, за деятельностью всех научных обществ, любительских кружков, собраний следила жесткая государственная цензура.

Уже во время походов царских войск вглубь Средней Азии выяснилось недостаточное знание завоевателями географии страны, не говоря уже о её экономике. Именно поэтому к участию в завоевательных походах привлекались отдельные ученые. Они не могли не интересоваться изучением Средней Азии – колоссальной территории, форпоста царского владычества на Востоке, народы которой имели многовековую историю, свои традиции и обычаи, свои особенности, древнейшую культуру [1, с. 119].

В сферу компетенции научных обществ входили геология, география, зоология, ботаника, медицина, история, востоковедение, археология, этнография и др. Создание одного из первых обществ – Среднеазиатского ученого общества – относится к 1870 г. Тогда к генерал-губернатору К.П.Кауфману обратились с просьбой об утверждении программы ученого

общества Г.А.Аминов, А.В.Буняковский, С.И.Жилинский, А.В.Каульбарс, Л.Ф.Костенко, А.А.Кушакевич, Л.Н.Соболев, К.В.Струве и А.С.Татаринов [2, с. 3-4]. С деятельностью Среднеазиатского ученого общества связана инициатива создания «Туркестанского сборника сочинений и статей, относящихся к Средней Азии вообще и Туркестанскому краю в частности».

Одновременно со Среднеазиатским ученым обществом развернул свою деятельность Туркестанский филиал Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ). Туркестанский филиал ОЛЕАЭ был учрежден в 1870 г. и просуществовал до 1894 г. [3, с. 21-58].

Своеобразное место среди научных обществ колониального периода занимает Ташкентское отделение Общества востоковедения (1901-1913). [4, с. 129].

Управление делами Общества востоковедения осуществлял Совет, при котором было образовано 3 отдела: торгово-промышленный, научно-культурный и образовательный, который должен был учредить в будущем Институт востоковедения для «подготовки в России деятелей для Востока» [4, с. 128].

Продолжалось и историко-культурное изучение Средней Азии, наибольшее внимание ему уделяли такие учреждения и организации, как Восточный факультет Петербургского университета, Восточное Отделение русского Археологического общества, а также образованный в апреле 1903 года Комитет для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях. [11].

С деятельностью этих учреждений связаны имена таких видных ученых, посвятивших значительную часть своей деятельности исследованию Средней Азии, как П.М.Мелиоранский, А.Н.Самойлович, В.В.Радлов, В.Р.Розен, М.Ф.Гаврилов, П.А.Зимин, Е.Ф.Каль, А.Л.Кун, М.Н.Ростиславов, А.А.Семенов и другие [12, с. 28].

С ноября 1869 года в Туркестанском крае действовало Среднеазиатское ученое общество, члены которого 28 января 1871 года в обращении к генерал-губернатору К.П. фон Кауфману обозначили задачи общества: «собирать, обрабатывать и распространять все сведения, касающиеся истории, географии, эпиграфики, естественных богатств, торговли и промышленности Средней Азии» [13, с. 71-72].

Плодотворную работу проводил и Туркестанский отдел общества любителей естествознания, антропологии и этнографии [13, с. 89-98].

Практически сразу после завоевания Самарканда таинственный пригородный холм По-и-расад привлек внимание русских.

Командированный сюда генерал-губернатором Туркестанского края для поисков библиотеки Темура востоковед и этнограф Александр Кун неоднократно посещал это место. Что нашло отражение в изданном им позднее «Туркестанском альбоме». Затем археолог Н. И. Веселовский и краевед Л. С. Барщевский расспрашивали местных жителей о местонахождении обсерватории Улугбека. Пробовали даже вести раскопки, но безуспешно. Первым человеком, правильно указавшим местонахождение исчезнувшей обсерватории, был большой знаток края В. П. Наливкин. Он полагал, что ее следует искать на берегу арыка Оби-Рахмат, в окрестностях Самарканда, близ тогдашней почтовой дороги на Ташкент

В. Л. Вяткин, отлично владевший восточными языками, обнаружил в одном документе XVII века указание на то, что один из участков по арыку Оби-Рахмат именовался «Тал-и-расад» (т. е. холм обсерватории).

Документ трехсотлетней давности, подтвердил правильность бытующего в народе названия холма (По-и-расад). Активно участвовал в поисках обсерватории самаркандский житель Абу Саид Махзум, сын мударриса (преподавателя) медресе Шейбани-хана[14]. Между ними установились дружеские отношения. В знак уважения к известному ученому Абу Саид в 1896 году подарил Веселовскому прекрасно выполненную копию рукописи Абу Тахира Самарканди «Самарийа» (середина XIX века), содержащую ценнейшие сведения об истории Самарканда и его окружи.

Подарок свой он сопроводил витиеватой восточной надписью: «Эта книга, сладостью превосходящая сахар, в подарок Вам пришла из Самарканда. В ней собраны все следы и признаки времен, и в действительности, как посмотришь, словно весь Самарканд к Вам прибыл».

В 1904 году Веселовский издал таджикский текст этой рукописи в Петербурге, со своим предисловием. В нем было отмечено, что Мирза Абу Саид Махзум является «одним из самых начитанных в мусульманском мире» жителей Самарканда.

Нет сомнения, что именно это обстоятельство и сделало его ближайшим и наиболее полезным сотрудником В. Л. Вяткина в период поисков обсерватории. Абу Саид помогал Вяткину собирать народные поверья и легенды об обсерватории, выписывал известия о ней из различных восточных рукописей. Обобщив собственные сведения с материалами своего помощника, Вяткин приступил к раскопкам, и вскоре была обнаружена высеченная в скалистой толще земли и уходящая вглубь узкая щель. Это и был секстант – главный инструмент средневековой обсерватории, служивший для визуального наблюдения за светилами и определения основных постоянных

астрономических величин. Много лет никто об обсерватории Улугбека даже не вспоминал, и точное местонахождение ее было забыто.

В 1908 году знаток редких рукописей Абу Саид Махзум в старинных вакуфных документах нашел упоминание о строительстве этого сооружения, а Л.Вяткин определил место нахождения руин обсерватории, на вершине каменистого холма Кухак. Он произвел раскопки нижней кладки фундамента и дуги прибора-угломера. [18].

Обсерватория имела круглый план и помещения в три яруса, среди которых главным был колоссальный астрономический инструмент квадрант, заключенный в узкое щелевидное пространство, уходящее в грунт холма в направлении меридиана. Цилиндрическое сооружение, облицованное изразцами, поражало воображение современников оригинальностью своей архитектурной конструкции, не похожей ни на одно из традиционных сооружений восточного зодчества. Здание обсерватории представляло собой уникальный прибор включавший горизонтальный градуированный инструмент – азимутальный круг, который служил дополнением к главному инструменту – вертикальному квадранту с дионтром. Общая высота квадранта, как показали расчеты ученых, достигала тридцати метров. Сохранившаяся часть дуги гигантского квадранта, находящаяся в траншее на глубине около десяти метров, состоит из двух параллельных, идущих на расстоянии полуметра барьеров, облицованных мрамором. [18]. В 1915 году над сохранившейся частью квадранта было сооружено сводчатое покрытие. Даже небольшой, по утверждениям исследователей, фрагмент главного инструмента обсерватории производит неизгладимое впечатление своими грандиозными размерами. [18].

Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях по представлению корифея востоковедения В. В. Бартольда отметил заслуги Абу Саида Махзума специальной премией.

В своем ходатайстве маститый ученый писал, что «сведения, сообщенные Л. В. Вяткиным, показывают, что помощь Абу Саида была для него очень ценна как при установлении места обсерватории Улугбека, так и при производстве раскопок» [15]. На своем заседании, состоявшемся 11 февраля 1909 года, Русский комитет единогласно постановил удовлетворить ходатайство В. В. Бартольда. Открытие обсерватории Улугбека навсегда связано с именем Василия Вяткина. Но рядом с ним был и Абу Саид Махзум.

Таким образом, краеведы XIX века сыграли важную роль в сохранении и популяризации научного наследия М. Улугбека, что способствовало его более широкому признанию и пониманию в мировой научной общественности.

Литература:

1. Буныковский А.В. О пространстве и населении Туркестанского края / Русский Туркестан. Под редакцией Н.А.Маева. Вып. I. География и статистика. – СПб., 1872. С.119-120.
2. НАУз. Ф. И-591. Оп.1. Д. 3. Л. 3-4.
3. Ошанин В. Ф. Краткий обзор ученых экспедиций, совершенных в Туркестанском крае в 1878 г. – Т., 1879. – С. 22.; Его же. Каратегин и Дарваз, ИРГО, том XVII, вып. I. 1881. – С. 21-58. Ошанин В. Ф. Краткий обзор ученых экспедиций, совершенных в Туркестанском крае в 1878 г. – Т., 1879. – С. 22.; Его же. Каратегин и Дарваз, ИРГО, том XVII, вып. I. 1881. – С. 21-58.
4. Лунин Б.В. Научные общества Туркестана и их прогрессивная деятельность. – Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 28.
5. НАУз, Ф. Р-2681. Оп.1. Д.103. Л.9.
6. Среди окончивших в выпуске 1899-1901 гг. ташкентские курсы языка индустрии и местных языков был А.Г.Серебренников, впоследствии составивший известный «Сборник материалов для истории завоевания Туркестанского края». В свет вышли I–VIII тома (1839-1852) и XVII – XXII (1864-1866).
7. Туркестанское Общество инженеров и техников // Туркестанские ведомости. – 1906. – № 15.
8. Заметка о минеральных богатствах Туркестанского края горного инженера Д. К. Мышенкова. – Ташкент, 1891. – 18 с.
9. Габбин Н. И. Кустарные промыслы. I. Производство седел(ленчиков) / Сб. материалов для статистики Сырдарьинской области. – Ташкент, 1899. – Вып. VII. – С. 1-54 ; Кустарные промыслы. II. Производство арб / Сб. материалов для статистики Сырдарьинской области. – Ташкент, 1900. Вып. VIII. – С. 223-247.
10. См. например: Муминов И.М. Из истории развития общественно философской мысли в Узбекистане в конце XIX – нач. XX вв. – Ташкент, 1955. – С. 1-83. Его же. Из истории общественной и философской мысли Узбекистана конца XIX – нач. XX вв. Труды Узбекского Государственного Университета. Новая серия, вып. 40. – Самарканд, 1969. – С. 1-71.
11. См. например: Историография общественных наук в Узбекистане. Библиографические очерки / Составитель Б.В.Лунин. – Т.: Фан, 1974.

12. См.например: Лунин Б.В. Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895-1917 гг.). – Ташкент: АН УзССР, 1958. – С. 28.
13. НАУз. Ф. И.-71. Оп.1, Д.1., Л. 2-9.
14. <https://vesti.uz/russkij-samarkand-kto-privel-k-observatorii-ulugbeka/>
15. Рубен Назарьян «Русский Самарканд: Кто привел к Обсерватории Улугбека» 25.04.2022.
16. Калмыков А.Д. Об Амударьинском кладе в Британском музее // ПТКЛА. Год XII. 1908; Его же. Амударьинский клад и греко-бактрийское искусство // ПТКА. Год XIII. 1909. – С. 49-54.
17. НАУз. Ф. И-71. Оп.1. Д. 21. Л. 39-40.
18. <https://www.marcopolo.uz/ru/>